

TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CHINA EN SUDAMÉRICA: Hallazgos del Repositorio Regional de Inversiones Chinas en América Latina

Francisco Urdínez and Margaret Myers

March 25, 2025.

This project was carried out by the Millennium Nucleus on the Impacts of China in Latin America (ICLAC). ICLAC is funded by the Millennium Science Initiative of the National Agency for Research and Development (ANID) and is hosted by the Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, and Universidad de Tarapacá.

The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors.

DOI: 10.5281/zenodo.20614753

Urdinez, F., & Myers, M. (2025). Tendencias de la inversión extranjera directa china en Sudamérica: Hallazgos del Repositorio Regional de Inversiones Chinas en América Latina. ICLAC. DOI: 10.5281/zenodo.20614753

Research team

Francisco Urdinez and Margaret Myers

Design and layout

Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.
www.iclac.cl

The Millennium Nucleus ICLAC wishes to thank the Embassy of Canada to Chile for supporting the English translation of this case report.

Índice

5

Sobre el Repositorio

7

1. La Inversión China ha Evolucionado a lo Largo de los Años en Varios Aspectos Relevantes

11

2. Se Observan Diversos Patrones Geográficos en la IED China en Sudamérica

14

3. Las Empresas Estatales Chinas Continúan Desempeñando un Rol Predominante en la IED China en Sudamérica

16

4. El Análisis Académico Sobre la IED China en Sudamérica Sigue Siendo Limitado

18

¿Qué Factores Configurarán la Inversión China en el Futuro?

COSCO SHIPPING

Sobre el Repositorio

El Repositorio Regional de Inversiones Chinas en América Latina es una iniciativa pionera destinada a documentar y representar visualmente la inversión extranjera directa (IED) china en la región desde 2003. El proyecto registra inversiones chinas actualmente operativas en distintos países de América Latina y corresponde a un esfuerzo de carácter regional desarrollado por el Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina y el Caribe de Chile, el Inter-American Dialogue, y un equipo interdisciplinario de investigadores junto con instituciones asociadas de diversos países del continente. Actualmente, el repositorio reúne 363 proyectos por un valor total de US\$162 mil millones en ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. De estos, 296 corresponden a proyectos de inversión extranjera directa por un monto de US\$135 mil millones, mientras que 67 corresponden a proyectos de construcción por un valor de US\$25,7 mil millones. Asimismo, está previsto ampliar el repositorio en los próximos meses para incorporar y visualizar inversiones chinas en otros países de la región.

El repositorio busca complementar los esfuerzos existentes para documentar la IED china, incorporando, entre otros elementos, la georreferenciación de las inversiones. A través del uso de puntos y vectores, el mapa interactivo permite visualizar el alcance de la inversión china en la región, incluyendo proyectos greenfield, fusiones y adquisiciones y joint ventures. En el mapa, los puntos representan inversiones asociadas a activos específicos, como minas o bienes raíces, mientras que los vectores representan proyectos que abarcan mayores extensiones territoriales, como carreteras, ferrocarriles o participación en campos petroleros..

Enlace a la herramienta en línea:

<https://iclac.cl/eng/mapa-repositorio-regional-de-inversiones-chinas/>

Ruta Sur
ión - Collipulli

中国铁建

Además de la visualización en el mapa, los usuarios del repositorio pueden consultar los datos de inversión extranjera directa según tipo de proyecto, sector y país. La herramienta de búsqueda también permite realizar análisis comparativos entre distintas modalidades de inversión. Actualmente, el repositorio incluye 156 adquisiciones realizadas por empresas chinas, 106 proyectos greenfield, 34 joint ventures y 67 proyectos de construcción, en los cuales las empresas chinas no mantienen participación en la propiedad de los activos locales y que se presentan diferenciados de los proyectos de IED.

A diferencia de la mayoría de las bases de datos existentes sobre IED china en la región, el repositorio se enfoca exclusivamente en proyectos que se encuentran en operación, excluyendo aquellas inversiones que fueron anunciadas pero que posteriormente se cancelaron o nunca se concretaron. Con el objetivo de ofrecer una representación lo más actualizada y precisa posible del stock de inversión china en la región, la red de investigadores y socios locales actualiza de forma permanente la información a nivel país, triangulando múltiples fuentes de datos e incorporando conocimiento local sobre el avance de los proyectos.

Junto con sus diversas funcionalidades y la posibilidad de descargar datos, el repositorio también incorpora análisis de estudios de caso de alta calidad revisados por pares, cuando estos se encuentran disponibles. Estos incluyen análisis provenientes de artículos académicos revisados por pares, tesis doctorales, informes de centros de estudios o documentos gubernamentales, que examinan en profundidad una o más inversiones incluidas en el repositorio.

El repositorio está concebido como una herramienta de apoyo para investigadores, profesionales y otros interesados en comprender las principales tendencias geográficas, sectoriales y temporales de la inversión china en distintos países de América Latina. Entre estas tendencias destacan cuatro desarrollos relevantes en la IED china, identificados por el equipo de investigadores durante el proceso de recopilación y verificación de los datos del repositorio.

7

1. La Inversión China ha Evolucionado a lo Largo de los Años en Varios Aspectos Relevantes

Ya sea en términos de valor total o número de proyectos, la inversión extranjera directa china en Sudamérica ha mostrado fluctuaciones a lo largo del tiempo. En los países considerados en el Repositorio, esta inversión alcanzó su punto máximo en 2017 y 2018, período en que China impulsaba activamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative) y proyectos asociados. La posterior disminución de la inversión coincidió con la pandemia de Covid-19 y con las restricciones que esta generó para el desarrollo de actividades empresariales internacionales. En los últimos años, los volúmenes de inversión han mostrado cierta recuperación, aunque sin alcanzar los niveles observados en 2017 y 2018.

Figura 1:
IED China en Países del Repositorio

Los datos del Repositorio también sugieren un cambio estructural en el tamaño de las transacciones. En 2010, la inversión promedio china en Sudamérica alcanzaba aproximadamente US\$1.200 millones. Desde entonces, el tamaño promedio anual de los proyectos ha fluctuado entre US\$200 y US\$800 millones. Esta tendencia hacia operaciones de menor tamaño refleja un cambio gradual desde grandes megaproyectos hacia inversiones más específicas y focalizadas, tal como señala el Inter-American Dialogue en su informe de 2024 *New Infrastructure: Emerging Trends in Chinese Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean*.

El mapa del Repositorio también permite identificar ciertas tendencias sectoriales en la inversión china. Los activos energéticos en América Latina han mantenido un interés relativamente constante para los inversionistas chinos. En la base de datos se registran 123 proyectos en el sector energético, lo que representa 34% del total de operaciones realizadas en los ocho países analizados desde 2003 (Figura 3).

Las inversiones vinculadas al sector energético se observan en prácticamente todos los países incluidos en el Repositorio. Estas inversiones han estado impulsadas por la estrategia de seguridad energética

de China, que en determinados períodos ha priorizado la inversión en participaciones accionarias en activos energéticos en el exterior, así como por los intereses propios de las empresas y, cada vez más, por las políticas comerciales e industriales del gobierno chino. En este contexto, los inversionistas del sector energético han mostrado un interés sostenido tanto en la adquisición de activos existentes, incluyendo infraestructura de transmisión y distribución, como en el desarrollo de nuevos proyectos.

Si bien el sector energético ha mantenido un interés constante durante muchos años, los sectores prioritarios para las empresas chinas han evolucionado

desde 2003. Las primeras inversiones en los países incluidos en el Repositorio tendían a concentrarse en la obtención de recursos naturales, ya fuera mediante adquisiciones, como la compra realizada por Sinopec en 2010 de una participación minoritaria en Repsol Brasil (US\$7.100 millones), o mediante inversiones greenfield, como la inversión de Hebei Wenfeng en 2012 en la mina Oso Negro en Chile (US\$80 millones).

Estas operaciones respondían en gran medida a la fuerte demanda de recursos naturales asociada al rápido proceso de industrialización y urbanización de China a comienzos de la década de 2000. Sin embargo, a medida que la economía china se moderniza y

Figura 2.
Número de Proyectos de IED China por País del Repositorio, 2004–2024

Figura 3.
Chinese FDI in Repository Countries by Sector, 2004-2024

diversifica, las inversiones chinas en Sudamérica se han ido extendiendo progresivamente a una gama más amplia de sectores económicos

Los recursos naturales siguen siendo un factor relevante, pero el capital chino se ha orientado crecientemente hacia sectores como generación y distribución eléctrica, energías renovables, producción agrícola e infraestructura tecnológica. Estos sectores representan, respectivamente, 6%, 23%, 10% y 6% del total de operaciones registradas en el Repositorio desde 2004.

El modo de entrada de las empresas chinas al mercado sudamericano también ha cambiado con el tiempo. Hasta 2016, las inversiones greenfield y las adquisiciones se distribuían en proporciones relativamente similares,

ya que las empresas chinas buscaban tanto desarrollar nuevos activos como adquirir activos existentes (ver Figura 4). Sin embargo, desde 2016, en los ocho países considerados en el Repositorio, las adquisiciones se han convertido en el principal mecanismo de ingreso al mercado. Una parte importante de estas operaciones se concentra en grandes proyectos de los sectores energético y minero, donde las empresas chinas han tendido a priorizar la compra de activos ya establecidos y con capacidad operativa comprobada, en lugar de desarrollar nuevos proyectos que implican mayores riesgos de ejecución. Como resultado del tamaño de estas operaciones, el valor de la IED canalizada a través de adquisiciones ha superado al de los proyectos greenfield y de los joint ventures.

Figura 4.
IED China en los Países del Repositorio Según Modalidad de Ingreso

2. Se Observan Diversos Patrones Geográficos en la IED China en Sudamérica

Los inversionistas chinos han establecido una presencia significativa en toda Sudamérica, pero la distribución de la inversión extranjera directa en la región revela ciertos patrones geográficos y prioridades. Entre los ocho países sudamericanos representados hasta ahora en el Repositorio, el panorama de la inversión china no es uniforme, ya que algunos países se han consolidado como destinos principales del capital chino.

Al observar el mapa del Repositorio, se aprecia que Brasil destaca como el principal destino de los inversionistas y empresas constructoras chinas en América Latina, con 163 proyectos por un valor de US\$66.300 millones, una cifra muy superior a la de cualquier otro país sudamericano (ver Figura 2). Por sí solo, Brasil concentra cerca del 45% de todos los proyectos de inversión y construcción chinos en los países analizados, y aproximadamente 41% del total registrado desde 2003. Como la mayor economía de la región, los mercados brasileños han sido de interés para los inversionistas chinos durante décadas. Además, la abundancia de recursos naturales del país,

Figura 5.

IED China en los Países del Repositorio por Sector y Modalidad de Ingreso

中糧國際
COFCO INTL

incluidos minerales críticos, se alinea con los intereses estratégicos de China.

Argentina y Chile constituyen el segundo nivel de destinos de inversión en términos de número de proyectos. Sin embargo, cuando se analiza el valor total de los proyectos, Perú aparece como el segundo mayor receptor de capital chino en la región. Aunque en Perú se han concretado menos operaciones de IED que en Argentina y Chile, los proyectos chinos en ese país tienden a tener un valor promedio más alto, concentrándose principalmente en sectores intensivos en capital como la minería y la energía.

El Repositorio también incluye varios proyectos que trascienden las fronteras nacionales. Si bien algunos de los proyectos transregionales más visibles impulsados por China, como el Ferrocarril Perú-Brasil, aún no se han concretado, existen numerosos ejemplos de proyectos transfronterizos actualmente en operación, especialmente en el llamado “triángulo del litio”, una región que abarca zonas de Argentina, Chile y Bolivia y que concentra aproximadamente 60% de las reservas conocidas de litio a nivel mundial. Empresas chinas como Ganfeng y Tianqi Lithium han desarrollado actividades en este sistema de recursos. La adquisición por parte de Tianqi de una participación de 23,8% en la empresa chilena SQM, el segundo mayor productor de litio del mundo, se complementa con la participación de Ganfeng en los mismos salares ubicados al otro lado de la frontera en Argentina.

El mapa del Repositorio también muestra ciertas tendencias de concentración geográfica entre los inversionistas chinos. Al igual que en el caso del litio, estos agrupamientos suelen estar asociados a la localización de recursos naturales. Las inversiones energéticas de empresas como China Three Gorges y State Grid se concentran en el noreste de Brasil, una zona que presenta condiciones favorables para el desarrollo de energía eólica y otros proyectos de energías renovables.

En esta región, así como en otras zonas del continente, las empresas chinas han invertido a lo largo de todo el ecosistema energético, no solo en generación eléctrica, sino también en infraestructura

de transmisión necesaria para transportar la energía hacia los principales centros de consumo de Brasil. Las inversiones agroindustriales chinas se concentran principalmente en el noreste de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay. Estas incluyen inversiones en procesamiento de soja y carne, logística agrícola y otras iniciativas agroindustriales. COFCO, el mayor comerciante de granos de China, ha tenido una presencia activa en esta región y en otras áreas, especialmente en el desarrollo de infraestructura logística destinada a conectar de mejor manera la producción agrícola sudamericana con los consumidores chinos. También existen casos en que distintas empresas participan en el desarrollo de materias primas y de la infraestructura asociada, en ocasiones de manera coordinada.

Las inversiones chinas, especialmente aquellas que abarcan grandes distancias y que se representan como vectores en el mapa del Repositorio, pueden desempeñar un papel relevante en la reconfiguración de la geografía económica. Esto incluye la aparición de nuevos corredores de desarrollo, que modifican la accesibilidad relativa de determinadas zonas y territorios.

3. Las Empresas Estatales Chinas Continúan Desempeñando un Rol Predominante en la IED China en Sudamérica

Algo más de una docena de empresas chinas, en su mayoría de propiedad estatal, son responsables de una parte significativa de la inversión extranjera directa china en los ocho países actualmente representados en el Repositorio. Entre ellas, tres empresas estatales destacan como los principales inversionistas en Sudamérica, ya sea por el número de proyectos en los que participan o por el volumen total de capital invertido. Estas “tres grandes” son State Grid, China Three Gorges y Sinopec. Desde 2004, cada una de estas compañías ha invertido más de US\$12.000 millones en los países incluidos en el Repositorio (ver Figura 6)

Figura 6.
Empresas Chinas Operando en Países del Repositorio

State Grid, una de las mayores empresas de servicios eléctricos del mundo, ha concentrado sus inversiones en transmisión y distribución de electricidad, con especial foco en Brasil. Entre sus operaciones destaca la adquisición en 2018 de una participación controladora en CPFL Energia, la mayor empresa privada de electricidad de Brasil. A ello se suman importantes inversiones en líneas de transmisión de ultra alto voltaje y larga distancia, destinadas a conectar la remota central hidroeléctrica Belo Monte con los principales centros urbanos del país.

Por su parte, China Three Gorges, empresa que opera la represa del mismo nombre en la provincia china de Hubei, ha adquirido y desarrollado activos hidroeléctricos en la región desde 2013. Su portafolio incluye importantes centrales hidroeléctricas brasileñas adquiridas a Duke Energy, entre ellas Jupia e Ilha Solteira, además de inversiones en Perú, Chile y Argentina.

Sinopec, una de las compañías petroleras nacionales de China (NOCs), ha concentrado en gran medida sus inversiones en Brasil, donde su estrategia ha evolucionado con el tiempo. En un inicio, se enfocó principalmente en activos upstream, como campos petroleros y facilidades de producción. Posteriormente, ha ampliado su presencia hacia toda la cadena de valor del petróleo, incluyendo refinación y redes de distribución. Como se muestra en la Figura 6, Sinopec ha invertido aproximadamente el mismo monto total en Sudamérica que State Grid y China Three Gorges, aunque participa en un menor número de proyectos.

Más allá de estos tres grandes inversionistas, más de una docena de empresas chinas adicionales han logrado establecer una presencia relevante en Sudamérica en relativamente pocos años. En total, 14 empresas cuentan con al menos cinco proyectos de inversión en la región y/o inversiones superiores a US\$4.000 millones. En el ámbito de extracción de materias primas, destacan empresas como Gezhoubu, China National Petroleum Corporation (CNPC), Aluminium Corporation of China, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),

Ganfeng Lithium, Sinohydro y China General Nuclear Power Corporation. En el sector agroindustrial, COFCO, el mayor comerciante de granos de China, también figura entre los inversionistas relevantes. Por su parte, en manufactura y tecnología destacan empresas como BYD, Power China, CSR Sifang (equipamiento ferroviario), Tencent, Fosun y Huawei. En conjunto, las “tres grandes” y estos otros inversionistas de gran escala representan el 32% de todos los proyectos de inversión china documentados en el Repositorio. Más aún, concentran aproximadamente el 60% del valor total de la inversión china en los países incluidos en el Repositorio, estimado en US\$161.000 millones.

Todo indica que los lineamientos de política pública han orientado la inversión china hacia determinados sectores estratégicos en los países analizados. Inicialmente, esto incluyó la adquisición de recursos naturales, mientras que más recientemente se observan inversiones orientadas a acceder a mercados para una gama creciente de bienes con mayor valor agregado. Asimismo, el predominio de grandes empresas estatales implica que una parte importante de la inversión china en la región opera con horizontes temporales, niveles de tolerancia al riesgo y objetivos estratégicos que probablemente difieren de los de inversionistas comerciales, ya sean chinos o de otros países. Independientemente de su estructura de propiedad, la presencia predominante de estos grandes inversionistas en determinadas industrias influye en la toma de decisiones sectoriales y económicas en la región.

4. El Análisis Académico Sobre la IED China en Sudamérica Sigue Siendo Limitado

A pesar de la magnitud de la inversión china en Sudamérica, solo una parte limitada de estos proyectos ha sido objeto de análisis académico o de políticas

públicas de carácter riguroso. El Repositorio incorpora estudios de caso provenientes de artículos académicos revisados por pares, tesis doctorales, informes de centros de estudios y análisis gubernamentales, elaborados en español, portugués, inglés y chino, que examinan inversiones chinas en los ocho países considerados. De los 363 proyectos de inversión y construcción registrados en la base de datos, solo 113 (31%) han sido estudiados con cierto nivel de detalle. Además, muchos de los proyectos que aún no cuentan con estudios asociados implican compromisos de capital significativos o pertenecen a sectores de importancia estratégica.

Entre los estudios existentes sobre proyectos chinos también se observan asimetrías tanto lingüísticas como geográficas. En la literatura académica y de política pública en idioma chino, la investigación suele concentrarse principalmente en inversiones realizadas por grandes empresas estatales, especialmente en el sector eléctrico, como State Grid, China Southern Power Grid y China Three Gorges. Este énfasis probablemente se explica tanto por la importancia estratégica de estos sectores en la planificación económica china como por la mayor disponibilidad de información sobre estas grandes empresas estatales.

Tabla 1.
Proyectos de Inversión China en Sudamérica con Mayor Nivel de Estudio, 2004–2024

Nombre del proyecto	Año	Número de Casos de Estudio
Represas Cóndor Cliff (Néstor Kirchner) y Barrancosa (Jorge Cepernic) en Argentina, desarrolladas como joint venture entre empresas chinas y la firma local Electroingeniería	2015	16
Sistema ferroviario Belgrano Cargas en Argentina	2013	8
Proyecto de construcción de la represa múltiple Misicuni en Bolivia	2015	5
Adquisición por parte de Tianqi Lithium de una participación minoritaria en la productora de litio chilena SQM	2016- 2018	7
Proyectos hidroeléctricos en Ecuador, incluyendo las centrales Coca Codo Sinclair, Delsitanisagua y Minas de San Francisco	2010- 2012	24
Sistema de seguridad ciudadana ECU 911 en Ecuador	2012	8
Construcción y reparación de múltiples carreteras en Ecuador	2014	8
Proyecto minero Mirador en Ecuador	2014	16
Adquisición de los activos mineros Las Bambas de Glencore en Perú	2014	13
Adquisiciones en el sector petrolero en Perú, incluyendo Petrobras Energía Perú	2013, 2014	8
Ampliación del Terminal Portuario de Chancay en Perú	2020	9
Ampliación de la mina Toromocho en Perú	2018	13
Ampliación de la mina Marcona en Perú	2022	14

En contraste, la investigación publicada en inglés y en español tiende a centrarse con mayor frecuencia en proyectos que han enfrentado dificultades técnicas relevantes, controversias ambientales u otros problemas significativos.

Asimismo, las inversiones en ciertos países, como Brasil y Argentina, han recibido considerablemente más atención académica que aquellas realizadas en otros países incluidos en el Repositorio. En cambio, inversiones chinas relevantes en otros países han avanzado en ocasiones con un nivel mínimo de análisis o escrutinio.

18

También se observa que gran parte de los estudios de caso existentes se concentran en un número muy reducido de proyectos de alto perfil. Los datos muestran que casi la mitad de todos los estudios de caso incluidos en el Repositorio se enfocan en solo 17 proyectos, lo que representa menos del 5% del total de inversiones registradas (ver Tabla 1).

La presencia o ausencia de análisis a nivel de proyectos tiene implicancias relevantes para distintos actores de la región. En particular, el estudio del avance y los resultados de estos proyectos puede contribuir a orientar la formulación de políticas públicas, especialmente en ámbitos como la regulación de la inversión extranjera, las estrategias de desarrollo sectorial y los procesos de negociación con inversionistas chinos.

Los estudios rigurosos sobre proyectos específicos pueden proporcionar a los responsables de la toma de decisiones puntos de referencia útiles para evaluar propuestas de inversión o estructurar acuerdos que maximicen los beneficios locales. Para las organizaciones de la sociedad civil, este tipo de investigaciones resulta fundamental para comprender y monitorear la evolución del comportamiento corporativo de las empresas chinas. Desde la perspectiva académica, la concentración de

investigaciones en un número reducido de proyectos limita el desarrollo teórico y las pruebas empíricas relacionadas con la inversión china en el exterior. Finalmente, para los propios inversionistas chinos, la falta de investigación representa una oportunidad desaprovechada para aprender de experiencias pasadas y mejorar sus prácticas.

¿Qué Factores Configurarán la Inversión China en el Futuro?

Diversos factores probablemente influirán en la evolución de la inversión china en los próximos años, introduciendo cambios relevantes en su dinámica y alcance. Entre ellos destaca la propia transformación económica interna de China. Las inversiones tradicionales orientadas a la obtención de recursos naturales en industrias extractivas continuarán siendo importantes para el país, pero cada vez estarán acompañadas por inversiones orientadas a acceder a mercados, que respalden los esfuerzos de China por modernizar y sofisticar su estructura económica.

En este contexto, los países sudamericanos con alto potencial para el desarrollo de energías renovables y procesos de transformación digital podrían experimentar un mayor interés por parte de inversionistas chinos, en la medida en que China busque exportar equipamiento y servicios tecnológicos avanzados. Al mismo tiempo, los minerales y metales críticos que sustentan la revolución tecnológica china seguirán siendo de gran interés para los inversionistas, tal como sugieren los datos más recientes del Repositorio.

Las políticas de los países receptores también continuarán desempeñando un papel determinante en los resultados de la inversión en la región. A medida que los gobiernos sudamericanos desarrollan enfoques más sofisticados para gestionar la inversión china, incluyendo posibles mecanismos de revisión de inversiones, regulaciones sectoriales específicas y marcos para asociaciones estratégicas, es esperable que se observe una mayor divergencia en los patrones de inversión entre los distintos países. De forma creciente, los países que ofrecen entornos regulatorios estables, marcos normativos claros y una mayor alineación estratégica con las prioridades de China han tendido a atraer una mayor proporción de los flujos de inversión.

Finalmente, el contexto geopolítico internacional también influirá en las decisiones y resultados de la inversión china en Sudamérica. Un escenario de mayores tensiones entre Estados Unidos y China podría llevar tanto a los inversionistas chinos como a los gobiernos receptores a actuar con mayor cautela en sectores considerados sensibles. Al mismo tiempo, la competencia estratégica y la evolución del escenario comercial global podrían acelerar los esfuerzos tanto de China como de los países de la región por asegurar y diversificar sus asociaciones económicas en Sudamérica.

Agradecimientos: Este Repositorio es el resultado de un esfuerzo colaborativo de investigadores e instituciones de todo el continente americano. Agradecemos especialmente las contribuciones de Eugenio Sánchez (Sciences Po); Florencia Muñoz, Gonzalo Concha, Benjamín Muñoz, Catalina Leiva y Allison Stronach (Pontificia Universidad Católica de Chile); Yifang Wang y Xinyi Wang (Inter-American Dialogue); Juliana González Jauregui (Argentina); Darissa Cama (Perú); así como el apoyo del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico (CECHAP) de

la Universidad del Pacífico. También reconocemos el apoyo del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, que colaboró en el desarrollo del mapa. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a los numerosos asistentes de investigación y estudiantes de pregrado y postgrado provenientes de universidades y centros de investigación asociados. Este proyecto ha sido posible gracias al financiamiento del programa Núcleo Milenio de Chile y de la Henry Luce Foundation, bajo la dirección de Francisco Urdinez y Margaret Myers. Para acceder a la herramienta en línea, visite: <https://iclac.cl/eng/mapa-repositorio-regional-de-inversiones-chinas/>

